

this perspective, linguistic theories provide analytical tools, while humor competence explains their practical applicability.

Conclusion. This article has examined humor research from a metatheoretical perspective, emphasizing the role of linguistic theories within the broader theoretical landscape. By distinguishing between essentialist, teleological, and substantialist approaches, the study has shown that linguistic theories predominantly adopt an essentialist orientation, seeking to identify the defining mechanisms of humorous texts.

At the same time, the article has highlighted the limitations of rigid definitions of humor and argued for humor competence as a flexible and empirically grounded alternative. Linguistic models such as SSTH and GTVH demonstrate that humor can be systematically analyzed without reducing it to laughter or thematic content.

Ultimately, a metatheoretical approach allows researchers to better understand the strengths and limitations of different humor theories. By integrating linguistic analysis with insights from other disciplines, humor research can move toward a more comprehensive and coherent theoretical framework.

References

1. Dynel, M. (2009). Beyond a joke: Types of conversational humour. *Language and Linguistics Compass*, 3(5), 1284–1299.
2. Bergson, H. (1900). *Le rire: Essai sur la signification du comique*. Paris: Alcan.
3. Raskin, V. (1985). *Semantic mechanisms of humor*. Dordrecht: Foris Publications.
4. Attardo, S. (1994). *Linguistic theories of humor*. Berlin–New York: Mouton de Gruyter.
5. Norrick, N. R. (1993). *Conversational joking: Humor in everyday talk*. Bloomington: Indiana University Press.
6. Morreall, J. (2009). *Comic relief: A comprehensive philosophy of humor*. Oxford: Wiley-Blackwell.
7. Attardo, S. (2001). *Humorous texts: A semantic and pragmatic analysis*. Berlin: Mouton de Gruyter.
8. Freud, S. (1905). *Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten*. Leipzig–Wien: Deuticke.

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING YASALISHIDA "HEART" VA "YURAK" KONSEPTI BELGI-XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO'LISHI

Ravshanova Gulmira Baxtiyorovna

Qarshi "Xalqaro innovatsion universiteti" magistratura bo'limi ingliz tili -"Lingvistika"
mutaxassisligi 2-kurs talabasi

E-mail: gulmira15011991@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.d., dotsent O.T.Begimov

Annotatsiya. Maqolada frazeologik birliklarni hosil bo'lishida somatizmlarning qanday belgi-xususiyatlar asosida yasalishi heart / yurak konsepti misolida tadqiq etilgan. Bu hodisa tegishli misollar orqali tahlil etilgan va tegishli xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: somatik, frazeologik birlik, konsept, belgi-xususiyat, component.

KIRISH

Hozirgi vaqtda atrofdagi voqelikva hodisalarni kontseptuallashtirish va turkumlashtirish nuqtayi nazaridan o'rganishga katta e'tibor berilmoqda. Shuning uchun ham 20-asr oxiri – 21-asr boshlarida turli tillar va individual tushunchalarning kontseptsiya sohalarini o'rganish juda dolzarb bo'lib qoldi.

Zamonaviy ilm-fanda mavjud bo'lgan "konsept" atamasini talqin qilishning noaniqligiga qaramay, tilshunoslar konseptni tizimli bilim sifatida tushunishga moyillik bildirishmoqda. Lingvamadaniy yondashuv nuqtayi nazaridan konseptning tuzilishi uchta komponent bilan ifodalanadi: tushuncha, obraz va qadriyat [1]. Tushunchaning qiymat komponenti uning lingvistik eksplikatsiya shakli sifatida faoliyat yurituvchi leksik birliklar va frazeologik birliklarning semantikasida namoyon bo'ladi.

Lingvistik va nolingvistik faktlarni inson ongi va tafakkuri bilan chambarchas bog'liq holda, ya'ni antroposentriзм nuqtayi nazaridan tahlil qilmasdan turib, tushunchalarni o'rganish, ularning etnik-madaniy, etnolingvistik xususiyatlarini aniqlash mumkin emas. Inson tanasining qismlarini ifodalovchi leksikani, ya'ni somatik leksikani tahlil qilishga alohida e'tibor beriladi. Tana qismlarining nomlariga qiziqish tasodifiy emas. Somatizmlarni va ulardan hosil bo'lgan til birliklarini o'rganish til egalarining atrofdagi dunyoni idrok etishlari haqida fikr yuritishga imkon beradi. Biz ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi heart/ yurak leksikalarini frazeologik birliklarning heart/yurak konseptining tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqamiz. Bu narsa, birinchidan, ingliz va o'zbek tillarida heart / yurak konsepti haqidagi bilimlarimizni kengaytirishga yordam bersa, ikkinchidan, ushbu konseptning ikki tilning frazeologik birliklarida qo'llanilishini qiyosiy tahlilini o'tkazishga imkoniyat beradi.

Ishning maqsadi frazeologik birliklarni hosil bo'lishida heart/yurak konseptlarining qo'llanish xususiyatlarini aniqlashdir.

TADQIQOTNING METODOLOGIK ASOSLARI VA USULLARI

Tadqiqot metodologiyasi tilshunoslikda mavjud bo'lgan tarixiylik va ijtimoiylik tendentsiyaga, ya'ni ma'lum bir tarixiy jarayonda barcha hodisalar tarixiy va ijtimoiy shartlar va hodisalardan ajratmagan holda talqin qilinishiga asoslanadi.

Tadqiqotning ilmiy-nazariy asosini zamonaviy tilshunoslikning leksikologiya sohasida qo'llaniladigan ilmiy faktlarni taqqoslash va tahlil qilish usullari tashkil etadi.

Shuningdek, tilshunoslikka oid tadqiqotlarda mavjud umumiylik va xususiylik, mohiyat va hodisa, shakl va mazmun bilan uyg'unlashgan dialektik qonuniyatlarga asoslaniladi. Asosiy tadqiqot usuli sifatida materiallarni qiyoslash, tasniflash, tavsiflash, tuzilish va shakllanishiga ko'ra tahlil qilish, til faktlarini solishtirishdan foydalaniladi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Ma'lumki, tadqiqotchilar tomonidan somatik frazeologik birliklarning shakllanishida belgi-xususiyatli yondashuv masalasi o'rganilgan. U leksikografik yondashuvdan farqli ravishda ishlab chiqilgan bo'lib, u tana obyektlarini tavsiflashni to'liq ochib berolmaydi. Ushbu yondashuvni tanlash tadqiqotchilar tomonidan quyidagi holatlar bilan izohlanadi: birinchidan, tana va uning qismlari tavsifi tushuntirish lug'atlarida bir xilda ko'rsatilmagan (masalan, bitta lug'atda tananing bir qismi uchun faqat uning mumkin bo'lgan shakllari haqida, tananing boshqa qismi uchun - faqat funktsiyalari va boshqalar haqida ma'lumot berilgan); ikkinchidan, atribut yondashuvi og'zaki va

og'zaki bo'lmagan belgilar kodlarini bir xilda taqqoslash imkonini beradi, ya'ni asosiy tadqiqot muammosini hal qiladi va uchinchi, turli etnik guruhlar va madaniyatlar uchun tananing va uning qismlarining semiotik kontseptualizatsiyasini qiyosiy tahlil qilish kabi muhim muammoni hal qilishga imkon beradi [3, 208].

Tadqiqotchilar somatik obyektlarning barcha belgi-xususiyatlarini quyidagi sinflarga birlashtiradi:

1) tizimli belgi-xususiyatlar (tananing tuzilishi, qurilishi va xususan, har bir somatik obyekt bilan bog'liq bo'lgan belgi-xususiyatlar; qismlarga bo'linishi, joylashuvi va yo'nalishi); 2) jismoniy xususiyatlari (somatik obyektning shakli, hajmi, rangi va boshqalar kabi har xil turdagi belgilari); 3) funksional xususiyatlari (somatik obyekt bajarishi mumkin bo'lgan barcha funktsiyalar va harakatlar yoki unda bajariladigan harakatlar).

Dastlab, ingliz tili frazeologiyasida "heart" konseptining ifodalanishi va uning belgi-xususiyat nuqtayi nazardan tahlilini ko'rib chiqamiz.

Ingliz tilidagi "heart" leksimasining Oksford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 1995 yil [8], va V.K. Myullerning inglizcha-o'zbekcha lug'atida [4] 12 ta ma'noga egaligi keltirilgan: 1. Qonni butun tanada aylantiradi. 2. Tananing shu organ joylashgan qismi. 3. Inson tafakkuri va hissiyotlarining markazi, ayniqsa sevgi; his-tuyg'ularni boshdan kechirish qobiliyati. 4. Jondan aziz – dear heart. 5. G'ayrat, ilhom. 6. Mardlik, jasorat, qo'rqmas. 7. Biror narsaning markaziy yoki eng muhim qismi. 8. tex. Yurakcha. 9. Ichki barglar, karamning bir qismi. 10. Yurak shaklidagi har qanday narsa, ayniqsa, yurakni sevgi ramzi sifatida tasvirlash uchun mo'ljallangan qizil rang. 11. Yurak belgisi bilan belgilangan kartalar kostyumi; bu kostyumning kartalari. 12. Fertlilik.

Lingvistik materialni tahlili shuni ko'rsatadiki, heart leksemasining har bir ma'nosi frazeologik birliklarning yasalishi uchun asos bo'lolmaydi. Bundan tashqari, alohida leksemalardan yasalgan somatik frazeologik birliklar soni ham bir xil emas. Mumkin bo'lgan hollarda, taqqoslash maqsadida ingliz frazeologik birliklari uchun o'zbekcha analoglarni keltiramiz.

Heart leksimasining "qonni butun tanada aylantiruvchi ko'krak qafasidagi ichi bo'sh organ" degan birinchi ma'nosi bor-yo'g'i ikkita frazeologik birlikning hosil bo'lishiga asos bo'lib xizmat qilgan: 1) I cross my heart and hope to die – "Men o'lim umidi bilan yuragimni kesib tashladim". Ushbu frazeologik birlik ona tilida so'zlashuvchilar tomonidan va'daning to'g'riligiga qasam sifatida ishlatiladi. Bu holda yurak so'zi hayotiy muhim organni bildiradi, uning kesilishi muqarrar ravishda odamning o'limiga olib keladi (o'zbek tilida: "Yuragi urushdan to'xtadi"); 2) one's heart misses a beat / One's heart skips a beat – "Birovning yuragi urishni sog'inadi/Birovning yuragi urishni o'tkazib yuboradi". Ingliz tilida so'zlashuvchilar ushbu frazeologik birlikdan biror narsadan hayratlanmoqchi bo'lgan hollarda foydalanadilar. O'zbek tilidagi "Yuragim muzlab qoldi" iborasiga o'xshash.

Ingliz tilida frazeologik birliklarning yasalishi jihatidan eng mahsuldor ma'nosi "inson fikr va his-tuyg'ularining markazi, ayniqsa, sevgi-muhabatda"; "his-tuyg'ularni boshdan kechirish qobiliyati" va bu, albatta, tasodif emas. Leksigografik ma'lumotlarga ko'ra, "heart" leksimasi ingliz tilida so'zlashuvchilar uchun inson his-tuyg'ulari va hissiyotlari to'plangan joy sifatida eng yaxshi o'zlashtirilgan va ahamiyatli hisoblanadi. Buni ingliz tilida (shuningdek, o'zbek tilida) "hissiyot organi" ma'nosida "yurak" so'zidan yasalgan ko'p miqdordagi frazeologik birliklarning mavjudligi ham tasdiqlaydi. Heart leksimasining "hislar organi" ma'nosida ishtirok etgan frazeologik birliklarga misollar keltiramiz:

1) to learn by heart – lug'aviy "yurakdan o'rganish" ma'nosini beradi. Lekin bu frazeologik birlik "yoddan o'rganish" ma'nosida qo'llaniladi. Aytish mumkinki, bu frazeologik birlik "chin yurakdan, sezgi" asosida o'rganishni nazarda tutgan;

2) cry your heart out – "yuragingizni yig'lating". Ushbu frazeologik birlik "ko'p yig'lash" ma'nosini anglatadi. Ushbu frazeologik birlikning o'zbek tilida o'xshashi bor ("yuragi to'lib yig'lash", "ko'ngli o'ksib yig'lash").

Heart leksimasi 'g'ayrat, ilhom' ma'nosida bir qancha frazeologik birliklarning hosil bo'lishiga asos bo'lgan: be of good heart – "yurak holati yaxshi bo'lmoq", ya'ni ko'ngli ko'tarilmoq,

ilhomlanmoq, quvnoq bo'lmoq, insonni ko'tarinki kayfiyatga soladigan tuyg'ularni boshdan kechirmoq.

Ingliz tilida heart leksimasi "mardlik, jasorat, qo'rqmas" ma'nosida qo'llangan bitta frazeologik birlik mavjudligi aniqlandi: take heart – yurakni olmoq). Shuningdek, "biror narsaning markaziy yoki eng muhim bo'lagi" ma'nisida qo'llangan "get at the heart of the matter" – "maslaning o'zagi (yuragi)ga kirish" frazeologik birligi mavjudligi kuzatildi. Bu o'rinda "ishning yuragi" har qanday masalaning mohiyati, so'zlovchi uchun eng muhimi ekanligi nazarda tutiladi. Bu o'xshashlik tasodifiy emas, albatta. Yurak inson tanasining markaziy va eng muhim organlaridan biridir, har qanday masalaning mohiyati, so'zlovchi uchun eng muhimi, bu o'xshashlik yurak inson tanasining eng muhim organlaridan biri ekanligini tasdiqlaydi. O'zbek tilida ham shunga o'xshash ma'noga ega bo'lgan frazeologik birlik mavjudligini ko'rish mumkin: "Yurakdan bajarmoq, astoydil (toj. az to'yi dil - yurakdan) bajarmoq, yurakdan chiqarib gapirmoq" kabi.

Ingliz tilida heart leksimasining tuzilish xususiyatlari quyidagi frazeologik birliklarda namoyon bo'ladi:

1) from the bottom of my heart – "chin qalbidan", ya'ni biror narsa haqida samimiy gapirish. Bu misol somatik obyektning qismlarga bo'linishini – yurakning pastki qismini (tubini) ajratib ko'rsatishga xizmat qiladi. O'zbek tilida bu frazeologik birlikning analogini kuzatishimiz mumkin: chin dildan, chin yurakdan, yurakning tubidan);

2) with your heart in your mouth – "yuragingiz bilan og'zingizda". Bu frazeologik birlik kimningdir nimadandir qattiq asabiylashayotganini aytish kerak bo'lganda, yurak tomog'igacha dumalab, havo kirishini to'sib qo'yadigan holatlarda qo'llaniladi (o'zbek tilida: yuragi bo'g'ziga tiqildi). Bunday holda, somatik obyektning ma'lum bir vaziyatda - hayajon, tashvishlanish holatida joylashuvi nazarda tutiladi.

Jismoniy belgilar quyidagi somatik frazeologik birliklarda aks etadi:

1) warm-hearted – "issiq yurak bilan". Bu birlik insonlardagi ichki go'zallik, mehribonlik va g'amxo'rlik fazilatlarini ifodalaydi. Bu misolda somatik obyekt haroratining jismoniy belgisi, ya'ni ijobiy bahoga ega bo'lgan yurakning issiqligini ko'rsatadi;

2) have a heart of gold – "oltin qalbga ega bo'lish", ya'ni juda ishonchli va aqlli bo'lish. Bunday frazeologik birliklarda heart leksimasi jismoniy belgi sifatida ijobiy baho tushunchasi nazarda tutilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ma'lumki, oltin umume'tirof etilgan qiymat hisoblanadi. O'zbek tilida ham shu ma'noda qo'llanuvchi frazeologik birliklarni ko'rishimiz mumkin: "oltin yurak" kabi.

Heart leksimasining funksional belgi-xususiyatlarini ifodalovchi quyidagi frazeologik birliklar ham uchraydi:

1) eat your heart out – so'zma-so'z "yuragingizni yemoq", ya'ni rash qilish, hasad qilish va bu hasad bilan o'z ichidagi ijobiy his-tuyg'ularni yo'q qilish. Bunda somatik obyektga qaratilgan harakatlar nazarda tutilayotganligini ko'rish mumkin. Semantik ma'no nuqtayi nazaridan, biz o'zbek tilida ham buning analogi mavjudligini e'tirof etishimiz mumkin: hasaddan yuragi achishmoq, yuragi kuymoq, hasaddan yuragi yorilmoq, yuragi yonmoq va b.;

2) heart goes out to someone – so'zma-soz "kimdir uchun yuragi o'chib ketadi", ya'ni, odam nimagadir afsuslanadi, kimgadir achinadi, ya'ni yurak hissiy organ sifatida ma'lum harakatlarni amalga oshiradi – azob chekadi, pushaymon bo'ladi. O'zbek tilida ham semantic jihatdan shunga o'xshash iboralarni ko'rish mumkin: yuragi yonadi, yuragi achiydi, yuragi yig'laydi.

Endi o'zbek tilida "yurak" konseptini frazeologik birliklarda ifodalanishi va uni belgi-xususiyatlari nuqtayi nazaridan ko'rib chiqamiz. O'zbek tilining 2023-yilda nashr qilingan izohli lug'atida bu leksima quyidagi leksik-semantik variantlarga egaligi ko'rsatilgan: 1. anat. Odam va hayvonlarning ko'krak qafasi ichida joylashgan, ularning qon aylanish sistemasidagi muskul qopchiqqa o'xshash markaziy a'zo. Masalan, Sog'lom yurak, Yurakning urushi. 2. ko'chma Kishining his-sezgisi, ruhi kechinmalarining ramziy markazi, ular saqlanadigan joy; qalb, dil. 3. Qo'rqmaslik, jasorat va sh.k. ramzi. 4. ko'chma Biror narsaning asosi, markazi. 5. Qorin, oshqozon [8].

Yurakning "Odam va hayvonlarning ko'krak qafasi ichida joylashgan, ularning qon aylanish sistemasidagi muskul qopchiqqa o'xshash markaziy a'zo" birinchi ma'nosidan hosil bo'lgan frazeologik birliklarga misollar keltiramiz:

1) yurakning siqilishi. Bu frazeologik birlik biror narsaning tashvishini qilsak yoki aksincha, quvonchli voqea-hodisani tasvirlaganda ishlatiladi. Ya'ni, biz nimanidir kutayotganimizda, bizning qalbimiz urishdan to'xtab qolayotganday tuyuladi;

2) yurakning urishi. Bu frazeologik birlik yurak juda tez ura boshlagan holatni, ko'pincha hayajon, stress va haddan tashqari tashvishli holatni tasvirlaydi. Buning tibbiy izohi bor: kuchli hissiy zarbadan inson tanasi yurak tezligini oshiradigan adrenalini ishlab chiqaradi.

O'zbek tilining yurak so'zini o'z ichiga olgan deyarli barcha frazeologik birliklari ushbu leksikaning ikkinchi ma'nosidan shakllangan bo'lib, u odamdagi hissiy tamoyil, uning his-tuyg'ulari va kechinmalari ma'nosini anglatadi. Bu yuqorida aytib o'tilganidek, ingliz tilidagi vaziyatga o'xshaydi. Mana bir nechta misollar keltiramiz:

1) yuragini yog' bosib ketgan. Bu frazeologik birlik biror kishini hech qanday his-tuyg'ularni va hissiy kechinmalarni boshdan kechirishga qodir emasligini, ya'ni his-tuyg'ular organi, xuddi kerak emasligi sababli harakat qilmasligini ifodalashda ishlatiladi;

2) yuragi (ko'ngli) quvonmoq, qalbi quvonchga to'lmoq. Bu frazeologik birliklar baxt, shodlik, ilhom, ko'tarinkilik holatini ifodalaydi. Bu holda, his-tuyg'ular organi bu holatni boshdan kechirgan odam bilan belgilanadi.

Mavjud frazeologik birliklar ham belgi-xususiyat nuqtayi nazaridan tahlil qilindi. Tarkibiy tuzilishiga xos belgi-xususiyatlarni quyidagi frazeologik birliklarda kuzatish mumkin:

1) yurakka singib ketish, ya'ni tezda unutib bo'lmaydigan juda kuchli his-tuyg'ularni uyg'otish. Bunday holda, biz struktura haqida gapirishimiz mumkin, chunki yurak bizga biror narsa joylashtirilishi mumkin bo'lgan ichi bo'sh organ sifatida namoyon bo'ladi;

2) yuragi yorilmoq, yuragi qinidan chiqmoq, bu biror narsadan juda qo'rqishni anglatadi. Bunday holda, biz tana a'zisinin tizimli xususiyat sifatida g'ayrioddiy, nostandart joylashuvi haqida gapirishimiz mumkin. Bundan tashqari, ushbu frazeologik birlik funktsional xususiyat bilan ham ajralib turadi, chunki tana a'zosining o'zi ham ma'lum funktsiyalarni bajaradi.

Jismoniy xususiyatlar quyidagi somatik frazeologik birliklarda o'z ifodasini topadi:

1) yuragi toshmoq, yuragi hapriqmoq, yuragi o'ynamoq, ya'ni tashvish, kechinma, shodlik tuyg'usini boshdan kechirish. Bu misol bizga og'irlikning jismoniy xususiyatini ko'rsatadi;

2) yuragi yonmoq, yuragi achishmoq, yuragi qiynalmoq, ya'ni his-tuyg'ular organi qandaydir kuchli his-tuyg'ularni, inson xatti-harakatlariga ta'sir qiluvchi his-tuyg'ularni, masalan, sevgi, g'azab, quvonchni keltirib chiqaradi. Bunday holda, biz haroratning jismoniy belgilari (yurakning qaynashi, achishishi, qiynalishi kabi jismoniy o'zgarishlarni his qilamiz).

Funksional belgilarni quyidagi frazeologik birliklarda kuzatish mumkin:

1) yurakni mushuk tirnaydi. Bu frazeologik birlik tashvish, hayajon degan ma'noni anglatadi, ya'ni tashvish hissi mushukning tirnash xususiyati bilan taqqoslanadi. Bu misol funksional belgini ko'rsatadi, chunki harakat sezgi organida amalga oshiriladi;

2) yurak erib ketdi, yuragi (ko'ngli) yumshadi. Bunday frazeologik birliklar odam qandaydir ruhiy jarohatdan keyin yana yaxshi his-tuyg'ularni boshdan kechira boshlaganligi yoki "g'azab o'rnini rahm-shafqat egallagan" holatni ifodalashda qo'llaniladi. Bu yerda his-tuyg'ular a'zosi yurak nafaqat funktsional xususiyatga ega (u harakatni amalga oshiradi - eriydi), balki jismoniy material (qor, muz, moy va boshqalar erishi mumkin) bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, ruhiy-emotsional xususiyatlar deb ataladigan belgilarni ajratish mumkin. Ular insonning ruhiy holatini, uning xarakterini, shaxsiy fazilatlarini, muhim xulq-atvor xususiyatlari va boshqalarni tavsiflaydi. Bu xususiyatlar quyidagi frazeologik birliklarning asosini tashkil etdi:

1) mehribon yurak, yumshoq ko'ngil (yurak), yuragi keng. Frazeologik birlik kishi xarakteridagi mehribonlik sifatini ifodalash uchun ishlatiladi;

2) toza qalb (yurak), pokiza qalb, chin yurakdan, ya'ni haqiqiy ma'noda, hech qanday yomon niyatga bormay. Frazeologik birlik inson holatining xususiyatiga, atrofdagi voqelikka munosabatiga asoslanadi.

XULOSA

Heart / yurak komponentli frazeologik birliklarda o'z ifodasini topgan belgi-xususiyatlarning tahlili quyidagilarni aniqlash imkonini berdi.

1. Ingliz tilidagi aksariyat frazeologik birliklar strukturaviy va funksional xususiyatlarni aks ettiradi. Strukturaviy xususiyatlar orasida ona tili sifatida ingliz tilida so'zlashuvchilar uchun eng muhimi tana qismining yo'nalishi xususiyatidir. Jismoniy xususiyatlarni tavsiflovchi frazeologik birliklar nisbatan kamroq miqdorni tashkil etadi. Bu guruhga tegishli frazeologizmlar, qoida tariqasida, harorat, material, konsistensiyani bildiradi va ularning barchasida bu xususiyatlar insoniy fazilatlarni baholash uchun xizmat qiladi.

2. O'zbek tilidagi yurak komponentli frazeologik birliklarning aksariyati funksional xususiyatlarni tavsiflaydi. Shuningdek, o'zbek tilida bir xil frazeologik birlik, masalan, funksional va strukturaviy yoki jismoniy xususiyatlarni aks ettiradigan xususiyatlarning kombinatsiyasi mavjud.

3. Frazeologik birliklarni tahlil qilish bizga ruhiy-emotsional kabi xususiyatlar guruhini aniqlash imkonini berdi. Biz bu turni tavsiflovchi misollarni faqat o'zbek tilida topdik. Ular insonning ruhiy holatini, xarakterini, shaxsiy fazilatlarini, muhim xulq-atvor xususiyatlarini va boshqalarni ko'rsatadi. Ingliz tilida bu insoniy xususiyatlar odatda "jon" komponentli frazeologik birliklar yordamida ifodalanadi.

References:

1. Vorkachev S. G. Kontsept kak «zontikovyy termin» // Язык, соznание, коммуникация. Выр. 24. – М., 2003 – S. 5–12.
2. Yevseyeva I. V., Ponomareva Ye. A. Kognitivnoye modelirovaniye leksiko-slovoobrazovatel'nykh gnezd (na materiale gnezd s vershinami serdtse i heart) // V mire nauchnykh otkrytiy. – Krasnoyarsk: Nauchno-innovatsionnyy sentr, 2012, № 10 (v pechaty).
3. Kreydlin G. Ye., Pereverzeva S. I. Oriyentatsiya tela i yego chastey: kommunikativnyye situa-tsii i strategii povedeniya // Fonetika i nefonetika: K 70-letiyu Sandro V. Kodzasova. – M.: Yazyki slavyanskix kultur, 2008. – S. 589–602.
4. Myuller V. K. Anglo-russkiy slovar'. – M.: Sov. entsiklopediya, 1969.
6. About.com. English as Second language. URL: <http://esl.about.com/od/glossary/a/Heart-Idioms-And-Expressions.htm>
7. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English / A. S. Hornby. – Oxford: Oxford Uni-versity Press, 1995.
8. O'zbek tilining izohli lug'ati: 80 000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi. -Toshkent: Gofir Gulom nashriyori: 6 jildli. 6-jild, 2023. -B. 864.